

Nagy cukortartalmú élelmiszeripari melléktermékek beillesztése a kérődző állatok takarmányozásába

Incorporation of high-sugar food industry by-products into ruminant nutrition

Dr. Tóth Tamás^{1,2} – Dr. Bázár György² – Dr. Csavajda Éva² – Keresszegi Attila³ – Keresszegi Márk³ – Prof. Dr. Fébel Hedvig⁴

¹Széchenyi István Egyetem, Agrár- és Élelmiszeripari Kutató Központ; ²ADEXGO Kft.; ³D-PAPRIKA Kft.; ⁴Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élettani és Takarmányozástani Intézet, Takarmányozásélettani Csoport

Carbohydrates are the most important source of energy for ruminants, which are most often divided into structural and non-structural carbohydrates. The neutral detergent fiber (NDF) fraction accounts for the majority of the structural carbohydrates that make up the cell walls of plants, which covers very heterogeneous chemical compounds: cellulose, hemicellulose, lignin, and e.g. the non-soluble part of pectins. The acid detergent fiber (ADF) fraction consists of cellulose and lignin, and the latter is indigestible to ruminants, similarly to monogastric animals (e.g. pigs, poultry). Structural carbohydrates (NDF, ADF) break down more slowly and are less digestible compared to non-structural carbohydrates (e.g. starch, sugar, soluble part of pectins, glucans, as well as fermentation end products in feeds preserved by fermentation – lactic acid, acetic acid, butyric acid, etc.). The balanced ratio of the two groups (structural vs. non-structural carbohydrates) in feed rations of ruminants has a fundamental effect on the animals' production, health, reproductive biological performance, and milk composition.

Based on our analytical studies, dried apple core is a food industry by-product that provides easily fermentable carbohydrates. The high total sugar content is an energy source for rumen bacteria. The net energy value of dried apple core is remarkable and can play an important role in covering the energy needs of the animal, but its usability is limited by the high total sugar content of the by-product. Apple core applied at a 2% mixing ratio did not cause any significant changes in the parameters of rumen fermentation. However, when fed in ground form, it increased the total volatile fatty acid content and the concentration of individual volatile fatty acids. Consequently, it is recommended to feed apple core in its original form, without grinding, and at the tested 2%, it can be included in the ration of high-milk producing cows without any problems. Finally, it is worth mentioning that, based on the examined composition and digestive-physiological properties of dried apple core, it can be well incorporated into the feed rations of small ruminants (sheep, goats) and monogastric animals (e.g. breeding sows, boars, young and fattening pigs, doe rabbits, etc.).

This study was supported by the GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00762 project.

A szénhidrátok a kérődző állatok legfontosabb energiaforrásai, melyeket leggyakrabban strukturális és nem-strukturális szénhidrátok csoportjára osztunk fel. A növények sejtfalát alkotó strukturális szénhidrátoknak a neutrális detergens rostfrakció (NDF) adja a döntő részét, ami igen heterogén kémiai vegyületeket takar: cellulóz, hemicellulóz, lignin, illetve pl. a pektinek nem-oldódó része. A savdetergens rostfrakció (ADF) cellulózból és ligninből áll, és utóbbi (lignin) a monogasztrikus állatokhoz (pl. sertés, baromfi) hasonlóan a kérődző állatok számára sem emészthető. A strukturális

szénhidrátok (NDF, ADF) a nem-strukturális szénhidrátokhoz (pl. keményítő, cukor, pektinek oldható része, glükánok, illetve az erjesztéssel tartósított takarmányokban található fermentálási végtermékek - tejsav, ecetsav, vajsav stb.) képest lassabban bomlanak le és kevésbé emészthetők. A két csoport (strukturális vs. nem-strukturális szénhidrátok) egymáshoz viszonyított kiegyensúlyozott aránya a kérődző állatokkal etetett takarmányadagokban alapvető hatással bír az állatok termelésére, egészségi állapotára, szaporodásbiológiai teljesítményére, valamint a tej összetételére.

A legtöbb abraktakarmányban (pl. búza-, árpa-, napraforgó- és szójadara) található NDF a tömegtakarmányokhoz (pl. kukoricaszilázs, lucerna-, rozs- és fűszénáz, rétiszéna) viszonyítva nem jelentenek „valódi” strukturális rostot, a kisebb szemcseméret, a gyors bendőbeli lebomlás és passzázs miatt, így külön javaslat van a tömegtakarmány-eredetű NDF-tartalomra vonatkozóan. A fizikailag hatékony NDF (peNDF = az 1,18 mm-es szitán fennmaradó anyag neutrális detergens rosttartalma) a szarvasmarha takarmányadagok formulázása során szintén kiemelt jelentőségű. Ugyanis a takarmányadag nem megfelelő strukturális hatású NDF-tartalma számos anyagcsere-megbetegedés forrása lehet (pl. bendőacidózis), miközben a tej zsírtartalma csökken. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a nem-strukturális szénhidrátok (pl. keményítő, cukor) alacsony részaránya az etetett takarmányadagban energiahányhoz vezethet, csökken a mikrobafehérje-szintézis mértéke és a rostbontás hatékonysága, ami ugyancsak kedvezőtlen hatású a tej táplálóanyagtartalmára (fehérje-, cukor- és zsírtartalom egyaránt).

A nagy tejtermelésű teheneknél az NDF és a nem-strukturális szénhidrátok javasolt részarányát az etetett szárazanyagban belül, illetve a tömegtakarmány eredetű NDF-felvételt az *1. táblázatban* foglaltuk össze.

1. táblázat: Nagy tejtermelésű teheneknél etetett takarmányadagok javasolt szénhidrátösszetétele és NDF-felvétele

Table 1: Recommended carbohydrate composition and NDF intake of rations fed to high-producing cows

Megnevezés	Laktáció eleje	Laktáció közepe	Laktáció vége
Tömegtakarmány eredetű NDF, sz.a.%	21-24	25-26	27-28
Összes NDF, sz.a.%	28-32	33-35	36-38
Nem-strukturális szénhidrátok, NSC, sz.a.%	32-38	32-38	32-38
Tömegtakarmány eredetű NDF-felvétel az élősúly %-ában, %	0,75-0,85% (min.); 0,95% (átlagos); 1,10% (max.)		

Megjegyzés: NDF= neutrális detergens rost, sz.a.%=adatok a szárazanyag %-ában

NSC (nem strukturális szénhidrátok)=100 - (nyersfehérje + neutrális detergens rost, NDF + nyerszsír + nyershamu)

Forrás: *Ishler és mtsai* (1996) illetve *Ishler és Becker* (2021) alapján

A cukorkiegészítés szerepe a tejelő kérődzők takarmányozásában

A tejelő tehenek és kiskérődzők (juh, kecske) takarmányozásában számos folyékony és szilárd cukorforrást lehet használni, mint pl. a melasz alapú termékek (répa- és nádcukor eredetű), citrusfélék, tejsavó, permeátum, dextróz (natúr és bendőstabil formában), takarmánycukor stb. Az előbbi nagy cukortartalmú termékeket – annak ellenére, hogy eltérő mono-, di- és triszacharidokat tartalmaznak – a takarmányformulázás során mint összes cukortartalom, illetve összes nem-strukturális szénhidrát-tartalom (NSC) veszik figyelembe, és így a szokásos rutinvizsgálatok nem különböztetik meg egy egyes cukortípusokat. Fontos megemlíteni, hogy az egyes keményítő- és cukorforrások bendőbeli lebomlása között jelentős különbség lehet. Így pl. egy hazai vizsgálatban az árpa- és a kukoricadara keményítőtartalmának aktuális bendőbeli lebomthatósága 80% és 53% volt (sorrendben) (*Tóth*, 2005). Egy másik vizsgálatban a fruktóz, a glükóz, a galaktóz és a laktóz fermentálási üteme 530%/óra, 521%/óra, 439%/óra és 331%/óra volt (*Weisbjerg és mtsai*, 1998). Éppen ezért a bendőben képződő rövid szénláncú illózsírsavak

(SCFAs) részaránya nemcsak az adott keményítő- és cukorforrástól, hanem pl. az egyes mono- és diszacharidok típusától függően is jelentősen különbözhet, így a bendőbeli fermentáció biokémiai folyamata az egyes cukortípusoknál eltérő.

A nagy tejtermelésű teheneknél általánosan elterjedt takarmányadagok etetésekor (pl. kukoricaszilázs-lucernaszenázs-kukoricadara alapú TMR) 2,5-5% közötti a cukorkiegészítés javasolt adagja (Firkins és mtsai, 2008). Számos vizsgálatban megfigyelték, hogy melasz formában történő cukorkiegészítés esetén a bendőfolyadék ammóniakoncentrációja mérséklődik. A cukorkiegészítés a legtöbb vizsgálatban kedvező hatást mutat a tejelő tehenek napi szárazanyagfelvételére (DMI), különösen akkor, ha az adagban lévő keményítőtartalom egy részét helyettesítették vele. Ebben az esetben (csökkentett keményítőtartalom melletti cukorkiegészítés) a bendőfolyadék kémhatása (pH) is csak kisebb mértékben csökken. A tejelő tehenek tejtermelése is akkor javul leginkább, ha a cukorkiegészítéssel a keményítőtartalom egy részét helyettesítjük, mivel a dóziszvizsgálatokban a nagyobb adagú cukorkiegészítés (>6%) már lineárisan csökkentette a 4% tejszírra korrigált (FCM) tejtermelést. Ez azt jelenti, hogy a cukorkiegészítés előbb említett javaslatát (kb. 2,5-5%) célszerű betartani, ellenkező esetben a túlzott dózis már negatív hatású lehet a tehenek tejtermelésére.

Saját eredmények

Az élelmiszeripari melléktermékek (pl. malomipari, növényolaj-ipari, cukoripari, szeszipari, keményítőgyári, tejipari stb.) csoportjába változatos összetételű és eredetű takarmányalapanyagok tartoznak. Az almafeldolgozás során a nagyobb és viszonylag állandóbb tételek miatt a gyártási melléktermékek táplálóanyag-tartalma kedvezőbb homogenitást mutat, ugyanakkor a szezonalitással ebben az esetben is fokozottan számolni kell. Az almachips gyártásának mellékterméke, az almacsutka, szárítást követően alkalmas lehet arra, hogy az intenzíven termelő gazdasági állatok takarmányadagjába illesszük. A takarmányozási értékükről és étrendi hatásukról azonban csak korlátozott számban állnak adatok rendelkezésre, ezért egy vizsgálatsorozatban értékeltük a szárított almacsutka, illetve annak darált változatát (almacsutkaliszt). A szárított almacsutka táplálóanyag-tartalmát a 2. táblázatban foglaltuk össze. Az adatokból látható, hogy az almacsutka jelentős cukortartalmú (fruktóz- és glükóz-tartalmú) melléktermék, alacsony fehérje- (5,9 sz.a.) és közepes nyersrosttartalom (8,1 sz.a.) mellett. Kimagasló szervesanyag- és N-mentes kivonható anyag-tartalma értékes takarmányalapanyagot jelez.

2. táblázat: A szárított almacsutka vizsgált táplálóanyag-tartalma

Table 2: Tested nutrient content of dried apple core

Megnevezés	
Szárazanyag, g/kg takarmány	914
Nyershamu, g/kg szárazanyag	36
Nyersfehérje, g/kg szárazanyag	59
Nyerszsír, g/kg szárazanyag	22
Nyersrost, g/kg szárazanyag	81
Neutrális detergens rost, NDF, g/kg szárazanyag	138
Savdetergens rost, ADF, g/kg szárazanyag	105
Savdetergens lignin, ADL, g/kg szárazanyag	13
Keményítő, g/kg szárazanyag	-
Cukor (összes), g/kg szárazanyag	559

glükóz, g/kg szárazanyag	179
fruktóz, g/kg szárazanyag	380
Szervesanyag, g/kg szárazanyag	964
N-mentes kivonható anyag, g/kg szárazanyag	802

Modellvizsgálatunk során értékeltük a szárított almacsutka bendőbeli lebomlását és etetésének hatását a bendőfolyadék rövid szénláncú illózsírsav-tartalmára.

A bendőbeli lebonthatóság becslésére legszélesebb körben elfogadott és alkalmazott módszer a *Mehrez és Orskov (1977)* által javasolt *in situ* (helyben) vagy más néven *in sacco* (zsákban) technika, melyre európai szinten is született egységesített metodikai irányelv. Az eljárás alapja, hogy a takarmányt különböző ideig porózus zacskókban inkubálják a bendőkanüllel ellátott állatok bendőjében, és azt vizsgálják, hogy az eltelt idő függvényében mennyi a még lebontatlan fehérje (vagy bármi más táplálóanyag, pl. zsír, keményítő, NDF) mennyisége a zacskókban. Az eredményeket az *Orskov-McDonald* modell alapján értékelik. A módszer alkalmas a potenciálisan lebontható táplálóanyag mennyiségének mérésére, a lebontás sebességének meghatározására és ezek alapján a bendőből való kiáramlási sebesség figyelembevételével kiszámítható az adott táplálóanyag aktuális lebontása a bendőben. A vizsgálat keretében – többek között – a szárított almacsutka szárazanyag- és nyersfehérjetartalmának bendőbeli lebomlását értékeltük, melynek főbb lépéseit az *1. ábrán* foglaltuk össze.

1. ábra: Az *in sacco* (bendőbeli lebomlás) vizsgálat menete (egyszerűsített folyamatábra)

Figure 1: Process of the *in sacco* (rumen degradation) test (simplified flow chart)

A kapott adatokból látható, hogy a szárított almacsutkaliszt szárazanyag-tartalmának közel 80%-a 4 óra bendőben tartózkodási időt követően lebomlik (*2. ábra*). A melléktermék nagy összecukor-tartalma kiváló és gyors energiaforrást jelent a bendőbaktériumok számára.

2. ábra: Az almacsutkaliszt szárazanyag- és nyersfehérje-tartalmának bendőbelli lebomlása

Figure 2: Rumen degradation of dry matter and crude protein content of apple core meal

A táplálóanyagok közül a kérődzők N-ellátása szempontjából a legfontosabb a nyersfehérje bendőbelli lebomthatóságának meghatározott értéke. A vizsgált melléktermék, mint nitrogénforrás, kis fehérjetartalmánál fogva nem játszik fontos szerepet a nitrogénszükséglet biztosításában. A nyersfehérje lebomlási értékeket tekintve megállapítottuk, a szárított almacsutkában található közel 6% fehérje kb. 60%-a bendőben lebomtható fehérjeként számítható a nagy tejtermelésű tehenek (8% átfolyási sebesség) takarmányadagjában.

Modellvizsgálatunk második részében a nagy tejtermelésű tehenek takarmányadagjára jellemző (kb. 55% tömegtakarmány 45% abraktakarmány) kukoricaszilázs-lucerna-kukorica-szójadara alapú teljes értékű takarmánykeverékben, TMR-ben (6,80 MJ/kg sz.a., 16,6% nyersfehérje, 32,5% NDF, 19,5% ADF, 25% keményítő, 5,5% összcukor) 2%-os részarányban alkalmaztuk a szárított almacsutkalisztet (darált forma), illetve az eredeti almacsutkát (darálás nélkül).

A 3. ábrán a kontroll (almacsutka kiegészítés nélkül), darált (almacsutkaliszt) és a darálatlan almacsutka etetés összes illószárvsav-termelésre gyakorolt hatását foglaltuk össze. A kontroll szakaszhoz képest az összes illószárvsav, az ecetsav és a propionsav koncentrációja a darált almacsutkalisztet fogyasztó csoportban szignifikánsan nagyobb (min. $p < 0,05$) volt az etetés után 3 és 6 órával vett bendőfolyadék mintákban. A darálatlan almacsutka ilyen hatást nem idézett elő, a kontrollal azonos értékeket mértünk. Fontos megemlíteni, hogy a darálatlan almacsutka etetése nem növelte meg a bendőfolyadék pH-értékét sem az etetést követő 3., illetve 6. órában. Az irodalmi adatokkal egyezően a gyorsabb bendőbelli lebomlású darált almacsutkaliszt mérsékelte a bendőfolyadék ammóniakoncentrációját.

A jelenlegi, nem-strukturális szénhidrátokban (pl. keményítő) szegény kukoricaszilázsok és takarmányalapanyag-bázis mellett a darált almacsutkaliszt etetése is megfontolandó, mivel könnyen lebomló cukortartalma jó energiaforrást jelent a bendőmikrobák számára. Természetesen az etetett takarmányadag összcukor- és keményítőtartalmát ebben az esetben fokozottan figyelni kell.

3. ábra: A szárított almacsutka (darált, darálatlan) etetés hatása a bendőfolyadék összes illózsírsavtartalmára az etetés előtt, illetve az etetés után 3 és 6 órával (a,b: min. $p < 0,05$)
 Figure 3: Effect of feeding dried apple core (ground, unground) on the total volatile fatty acid content of rumen fluid before feeding and 3 and 6 hours after feeding (a,b: min. $p < 0.05$)

Összefoglalás

Az analitikai vizsgálatok alapján a szárított almacsutka könnyen fermentálható szénhidrátot biztosító élelmiszeripari-melléktermék. A nagy összecukortartalom energiaforrást jelent a bendőbaktériumok számára. A szárított almacsutka nettó energia értéke figyelemreméltó, az állat energiaszükségletének fedezésében fontos szerepet játszhat, de felhasználhatóságát korlátozza a melléktermék nagy összes cukortartalma. Az almacsutka 2%-os bekeverési arányban lényeges változást nem idézett elő a bendőfermentáció vizsgált paramétereiben. Darált formában etetve ugyanakkor növelte az összes illózsírsavtartalmat, valamint az egyes illózsírsavak koncentrációját. Az almacsutkát ebből következően inkább eredeti formájában, darálás nélkül javasolt etetni, és a vizsgált 2%-ban minden probléma nélkül beilleszthető a nagy tejtermelésű tehének adagjába. Végezetül célszerű megemlíteni, hogy a szárított almacsutka vizsgált összetétele és emésztés-életleni tulajdonságai alapján jól beépíthető a kiskérődzők (juhok, kecskék) és a monogasztrikus állatok (pl. tenyészkocák, -kanok, növendék- és hízosertések, anyanyulak stb.) takarmányadagjaiba is.

Köszönetnyilvánítás

A közlemény elkészítését a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00762 projekt támogatta.

Eredeti közzététel / Original publication:

<https://www.agronaplo.hu/agrarhirek/20220920/nagy-cukortartalmu-elelmiszeripari-mellektermekek-beillesztese-a-kerodo-allatok-takarmanyozasaba-28150>